

Sinais do Silêncio - aldeia da Póvoa, Torre de Moncorvo. Contributos para a Elaboração de um Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Edificado

Arnaldo Duarte da Silva¹

Resumo: O lugar da Póvoa é pertença da união de freguesias da Adeganha e Cardanha e dista do concelho de Torre de Moncorvo cerca de 15 Km. Atualmente, possui 12 almas a residir diariamente, estes confinados a um isolamento perpetuado numa arquitetura construtiva de cariz rural e uma cultura ímpar no saber respeitar o legado histórico. As suas raízes mantiveram-se intactas centenas de anos, tal como atestam os vestígios arqueológicos exumados, no plantio das batatas, na Cortinha do Porto, e nas mais diversas habitações. Uma joia a preservar, sabendo que é o único lugarejo, outrora quinta pertença dos Estevais da Vilarça, quase desprovido de alterações à linguagem construtiva, no concelho de Torre de Moncorvo e, quiçá, de Trás-os-Montes. Perante este achado esquecido no tempo, é nosso ensejo motivar e sensibilizar as entidades locais para que se faça um levantamento exaustivo do construído, a fim de se implementar um Plano de Salvaguarda e Valorização da aldeia, nomeadamente através da requalificação das habitações, assim como da criação de estruturas de Promoção Turística, em contexto de turismo de natureza, em ambiente rural.

1. Enquadramento da aldeia

Póvoa é um povoado que pertence à União das Freguesias de Adeganha e Cardanha e faz parte do concelho de Torre de Moncorvo. Localiza-se a norte do concelho e a margem direita do rio Sabor bebe das suas ribeiras em cascata, aquando das primeiras chuvas do inverno. Possui características místicas no trato e ostenta um envolvente edificado que faz lembrar recuados tempos medievais. Felizmente, nem a construção da barragem a montante da confluência do rio Sabor com o rio Douro, lhe conseguiu alterar a vida e a sua caracterização, como aldeia singular na preservação do construído.

Na sua envolvente, temos pedras batizadas como se tivessem nascido com vida e alma. Falam e protegem vastos vestígios arqueológicos, mas só entendidas por quem as calcorreia. Vibram nas passagens, caminhos ladeados por muros ancestrais, e também se escondem, a lembrar uma cronologia com milhares de anos. Já em terras de Entre Côa e Távora, Sá Coixão esclarecia que “... *cedo constatei que o homem do calcolítico privilegiou, como locais de ocupação e fixação, os sítios naturais de difícil acesso (cumeadas, esporões, etc...), alguns deles não muito distantes das linhas de água*”². A Póvoa possui todo o contexto referido, sendo muito

1. Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico; alfarrabista (www.tabeliao.pt).

2. COIXÃO, António do Nascimento Sá, A ocupação Humana na Pré-História Recente na Região de Entre Côa e Távora, dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, novembro de 1999, p.85.

Fig. 2 Vista aérea da Póvoa (Fonte: <https://earth.google.com/web>)

provável que se encontrem vestígios de ocupação humana em diversos períodos, desde a pré-história, até aos nossos dias, passando pela idade média. Para que tudo isto se confirme, ainda que sejamos sabedores de alguns achados, nomeadamente um machado de pedra polida, será necessário elaborar diversas prospeções em sítios com características plausíveis e hipotéticas, com algum balizamento no horizonte cronológico. Eles, os homens antigos, andaram por ali. Uma verdadeira fonte de inspiração que urge lançar mão, a fim de fomentar trabalhos de campo, possibilitando o ajuntamento de jovens do mundo para efetuarem as respetivas escavações arqueológicas e consequente divulgação de estudos académicos.

2. As gentes e o seu modo de vida

Já são poucas as pessoas a viver na Póvoa. Os mais diversos problemas agrícolas do lugar, associados a parcos rendimentos proveniente dos bens produzidos na agricultura e pastorícia, arrastaram a uma existência esgotante, o que se deixou de vislumbrar esperança no futuro. Muitos partiram. Os jovens, em debandada, rumaram no encalce de empregos bem remunerados e com horizontes da descoberta de novos destinos. Só cerca de uma dúzia, por aqui, se fixou definitivamente.

Ismael Sendas foi um dos resistentes. A sua ligação aos animais ditou a sentença e ficou. De sessenta e seis anos, pastoreia o seu rebanho de oitenta ovelhas,

bem cedo, por volta das quatro da madrugada, em pleno verão. Toma por companheiros os três grandes cães de guarda, desnecessários para os lobos, mas imprescindíveis para orientar os seus animais. Fala-lhes como se fossem gente e entende-as como se elas lhe quisessem comunicar os locais de pastoreio, escassos na aldeia. Debrua conversas dos seus antepassados. Tem nos Estevais da Vilarça e na Cardanha a sua génese e lembra a labuta diária em jovem, acalentada por ideias de um coletivo forte de seis rebanhos e da vida comunitária. Discorre momentos de memória do forno comunitário e das pagas para o utilizarem. Uma bacia de farelos era o quante baste, a fim de se poder alimentar o porco, na cortinha. Conhece os mais diversos lugares da aldeia, lembrando nomes fortes e intensos de costumes e de raça humana. Torre Preta é, talvez, o mais invulgar e remete para homens castrejos, habituados à caça e ao pastoreio, sem descurar o ponto de vigia, o sítio elevado, agreste e onde predominam formações rochosas. Dali, observam-se terras da Vilarça e de Moncorvo e o lugar é tido por ser de difícil acesso.

Aquando das idas a Torre de Moncorvo vender as canhonhas, o lugar de passagem era no Trovisco, mesmo na direção do Larinho, e a passagem era na barca. Difícil chegada à sede do concelho. Recorda, ainda, os ataques dos lobos e as trovoadas e lembra as terras com cereal, nomeadamente o centeio, isto por se dar melhor em terras secas e daninhas. Desfia conversas de lobos, de incêndios, da chuva e das trovoadas, mas a sua recordação envolve as

Fig. 3 Ismael Sendas, o único pastor da aldeia

Fig. 4 Ovelhas nos afloramentos graníticos a lembrar as penedias da serra

gentes, as que habitavam os casarios da aldeia, com a saudade que lhe causa alguma perturbação. Fala delas como se fizessem parte da sua vida e um ai de suspiro sustem-lhe o ar, a lembrar um tempo que já não volta.

Vive com a sua mulher, Rosa de nome, sendo oriunda da Junqueira. Faz dos melhores queijos de ovelha e cuida da sua pequena horta e das lides de casa. Aqui criaram os seus filhos, mas nenhum deles quis fazer vida na aldeia. São um casal feliz e acomodado à calma de um tempo de rotina que querem guardar, até as forças se acalmarem.

Bem no início da única rua da aldeia, vivem a D. Delfina Sendas e a sua filha Isabel Filomena. De porte baixo, mas de entusiasta conversa, viveu até aos dezasseis anos na Adeganha, tendo rumado a África. Regressou à Póvoa após a descolonização e por aqui se tem mantido. Ouviu falar do volfrâmio, principalmente junto ao Sabor, tendo por esses lados, ainda, a casa dos mineiros. Gosta de figos e foi na Passeira, cortinha junto ao rio, que colheu as melhores tangerinas, laranjas e os tão lembrados figos.

Espera que a sua filha tenha o melhor acompanhamento, após a sua partida. Ensejo que já se encontra acautelado e que a mantém mais tranquila. Também afirma que as gentes dos Estevais são provenientes da Póvoa, o que atesta a sua importância e antiguidade. Após animada conversa, junto à figueira de figos “pingo de mel”, desfiou uma quadra que remete para a sua terra natal e as incertezas do seu percurso final.

*Adeus, adeus minha terra,
mal de ti, nunca o direi.
Foi lá onde nasci,
não sei onde acabarei.*

Já dos demais a viver na aldeia, o António Grelo Canadas, homem reflexivo e de falas esclarecidas, tem uma reserva tímida nos contactos, mantendo fortes laços com as gentes do lugar. Sempre que alguém se aproxima da aldeia e mete conversa de ocasião, adverte que “*nós, aqui, somos poucos, mas muito maus*”. Claro está que a observação não é mais do que uma expressão a querer dizer que venham, mas com respeito pelas gentes que, ainda, por ali vivem. Também, uma família constituída por quatro pessoas, uma criança, uma jovem e casal com cerca de 50 anos, têm um apego desmedido pela Póvoa, não a trocando “*por nada deste mundo*”, segundo opinião da esposa do Zé Carlos.

No remate dos que a habitam diariamente, uma idosa com a sua filha e um filho já sexagenário, António da Conceição Santa, acompanha-as no dia a dia. Um cuidador atento. De uma forma mais temporária, oito pessoas não residentes, são habituais na aldeia e aí encontram a plenitude da sua tranquilidade, com o desfrutar de tão eloquente paisagem, coberta de sentidos vários, estes enlevados num perpetuar de sensibilidades únicas.

Aos fins de semana, um filho da terra trata das suas hortas de sequeiro e também alicerça a ideia de que a Póvoa é bem mais antiga do que os Estevais,

Fig. 5 Delfina Sendas e os figos “pingo de mel”

Fig. 6 José Carlos e Mário Nascimento

Fig. 7 Antônio da Conceição Santa à entrada da casa onde nasceu

Fig. 8 Vista da bacia de água da barragem do Baixo Sabor, Póvoa

acreditando que eles é que são os mais antigos. Recorda que desde tempos muito recuados lhes contavam que as raparigas da Póvoa eram muito bonitas, havendo até a expressão seguinte, que bem o justifica, “Quando o cavalo relincha que fará o cavaleiro!” É o Sr. Mário Nascimento e a Póvoa corre-lhe no sangue, mas com pena de a ver tão desocupada de vida. Ainda não percebeu o porquê das casas terem tantos labirintos e até remete a conversa para as invasões francesas.

Já o António Santa, homem de poucas palavras, mas assertivo na análise que faz acerca do futuro do povoado, manifesta grandes preocupações em relação à mãe e irmã, dependentes dos seus préstimos, mas incomodado por lhe faltarem as forças suficientes. Morou na casa que se observa, com os seus pais e irmãos. Quase em ruína, mas ainda conserva elementos da traça tradicional construtiva, tais como o balcão e as suas escadas, com suporte de varandim em madeira de zimbro.

Mas se as pessoas são o mais importante dos lugares, o legado habitacional, a sua cultura e as tradições são sempre uma fonte de inspiração e de pretensões a apresentar às entidades competentes. Além da gente que por aqui vive, tendo condições de vida muito aceitáveis, a aldeia deveria ser reabilitada ao nível das estruturas construtivas, após a elaboração de um Plano de Salvaguarda do legado habitacional e dos caminhos rurais da Póvoa.

Do outro lado do rio, por terras do Felgar, nos enamoramentos entre os jovens dos dois lugares,

um pai cantarola o dito, que se segue, ao seu filho, após este se ter apaixonado por uma jovem da Póvoa.

*Grande terra é a Póvoa
Terra de muito pão
Sobem os galos às medas
Batem os rabos no chão.³*

Esta quadra reflete, de uma forma muito clara, a pobreza do solo da aldeia e os seus parcos produtos produzidos, nomeadamente trigo e centeio.

3. Património a descoberto e seu enquadramento histórico e arqueológico

Com a finalidade de tentarmos perceber a antiguidade do lugar, através do exumado na Cortinha do Porto, aquando da lavra para o cultivo das batatas, terra de cultivo com cerca de 500 m², encontrámos alguns fragmentos de cerâmica de uso comum, malgas e cântaros, de proveniência do Larinho e Felgar. O mais empolgante, nasceu aquando da limpeza de dois fragmentos de faiança, com motivos decorativos distintos. Um, com cerca de 2 cm, pertença da aba de um prato, com uma reserva decorada a azul de cobalto, pode perfeitamente ser de um grande prato ou palangana. Poder-se-á datar dos finais do SÉC. XVIII, pois o elemento decorativo, ainda que muito indefinido, remete para a tipologia de decoração

3. Dito popular recolhido pelo Dr. Carlos Seixas

diversa, com riscas paralelas numa reserva. Um outro fragmento de faiança de um pequeno prato, possui, no covo, circunferências concêntricas em azul de cobalto, sendo característica do último quartel do SÉC. XVIII. Os dois fragmentos, pelos motivos decorativos, suportam a prova do gosto por louça com características esmaltadas. Outros fragmentos foram encontrados, uns de fabrico de Barcelos e outros de louça ratinho, fabrico de Coimbra.

Se o exumado no campo nos direciona para tempos recuados com cerca de dois séculos, já o recolhido nas habitações, remete-nos para uma ancestralidade de artefactos da vida árdua do campo e da organização familiar. O mais extraordinário, a preservar como peça de elevado valor histórico, encontra-se na loja dos animais de uma casa com 1º andar, com cerca de 30 m², e onde viveram, além dos pais, oito filhos. É um silo de cereais feito em pedra e revestido de barro, com as dimensões de 150cmx112cmx100cm, verificando-se que podia ser totalmente tapado, a julgar pelos encaixes dos paus, a fim de ser selado com barro ou saibro, abundante na cortinha.

Este testemunho remete-nos para a necessidade de guardar produtos alimentares, pois o centeio era o cereal mais utilizado na confeção do pão. Também, em casa praticamente em ruína, com fachada principal abatida, observando-se as entranhas do habitáculo, identificámos uma grande arca de madeira, para guardar tão precioso bem.

Para o cultivo do centeio, algum trigo e pequena horta de sequeiro, as enxadas e as sacholas eram as ferramentas mais usadas. As recolhidas nos mais diversos palheiros e muros de divisão de terras, num total de dez, tinham finalidades últimas de servir de argola para guarda de animais. Pelas suas características, podemos afirmar que o seu fabrico manteve particularidades construtivas às fabricadas no período romano, tal como atesta a que foi exumada nas Fragas da Carvalhosa⁴, no Carvalhal, Torre de Moncorvo.

Pela qualidade da sua conservação, é justo elencar que as sacholas continuaram a ser elaboradas em forjas da região, até meados do terceiro quartel do Séc. XX.

Já os animais, principalmente burros e machos, participavam nas lides das lavras dos campos, pois as ferraduras encontradas, gastas até mais não poderem ser usadas, são bem um elemento de funcionalidade à entrada das casas ou cortinhas, a fim de prender os animais pela arreata. Um testemunho vivo em abundância nas casas que continham cortes para os animais.

A primeira ferradura, chamada de ordinária, “implicava uma forja com bigorna de espigão inferior” e estava “destinada a facilitar a circulação de ani-

4. Museu do Ferro e da região de Moncorvo, Centro de Interpretação, Estudos, Catálogo – Volume I, Organização do PARM, Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo, 1ª edição, agosto de 2002, p. 215.

Fig. 9 Fragmentos de faiança

Fig. 10 Silo de cereais

Fig. 11 Arca para armazenar o cereal

Fig. 12 Vassoura de giesta

Fig. 13 Sacholas tradicionais em ferro forjado

Fig. 14 Ferraduras ordinária e de boca de cântaro

Fig. 15 Balança romana de suspensão (1784)

Fig. 16 Polvorinho

Fig. 17 Rasão, 15 Kg de cereal - um alqueire

Fig. 18 Malhas de pedra para jogar

mais de trela ou tiro⁵. A segunda, ferradura boca de cântaro, “apresenta-se com os talões unidos, caldeados à forja, com uma abertura circular e um rompão na parte posterior”⁶.

Numa outra casa, a vida diária podia ser perfeitamente recriada, nos dias de hoje, com os artefactos aí recolhidos. Bilhas, cântaros, peneiras, masseiras, balanças de suspensão e de braços, queijeiras, freios para cavalos em ferro forjado, arcas de madeira e uma grande variedade de outros objetos de funcionalidade familiar.

Há a destacar uma balança romana de suspensão, em ferro forjado, com três ganchos para pesar mercadorias, tendo gravado o ano 1784. Ainda, um recipiente para pólvora, polvorinho em chifre de bovino, em bom estado de conservação. Para varrer as casas, com recurso aos materiais existentes no campo, as vassouras de giestas eram a presença constante em todas as habitações. A que se observa mantém todas as características de uma transmissão geracional e deve ser lembrada e preservada, com a finalidade de serem recriadas as técnicas tradicionais da sua confeção.

Como reflexo de um bom cultivo de cereal, a venda era a etapa do processo de fabrico que podia possibilitar algum amearhar de dinheiro. O rasão era a medida mais utilizada para saber o quanto tinham

5. Idem, 184.

6. Museu do Ferro e da região de Moncorvo, Centro de Interpretação, Estudos, Catálogo – Volume I, Organização do PARM, Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo, 1ª edição, agosto de 2002 p. 185.

Fig. 19 Lagar escavado em bloco granítico

retirado da terra. De realçar que no ano de 1784 foram recolhidos 1.500 alqueires de centeio e 200 de trigo⁷.

Após o trabalho, crê-se que havia sempre algum tempo, nomeadamente ao domingo, para alguma diversão. As malhas de granito e de seixo do rio Sabor serviam para desfrutar de um bom jogo coletivo.

Como a Póvoa possui terrenos pouco indicados para o cultivo das vinhas, os seus habitantes, principalmente junto às suas habitações, tal com acontece nos dias de hoje, mantiveram as ramadas e bardos com videiras. A atestar a antiguidade do fabrico do vinho, há dois belos lagares, um em granito, com cerca de cem anos, e um outro móvel, feito em bloco de granito, a lembrar as lagaretas romanas. Catarina Tente descreve-os como “... estruturas escavadas na rocha, ou seja, a pia para a pisa (ou calcatorium), os canais de escoamento os líquidos extraídos da pisa, e, eventualmente, em alguns casos o pio (ou lacus) e os buracos de poste que suportariam a estrutura para a prensagem (ou stipites)”⁸. Pela configuração do pio, ainda que a merecer estudos profundos, julgamos que houve transformação de uma sepultura em lagar, pois a sua forma assim nos direciona. Já

7. SÁ, José António, Descrição Económica da Torre de Moncorvo, p.p. 175 a 206, in Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo III, edição do Banco de Portugal, 1991, p. 198.

8. TENTE, Catarina, “Lagares, lagaretas ou lagariças rupestres da vertente noroeste da Serra da Estrela”, Revista Portuguesa de Arqueologia, Volume 10, nº1, 2007, p. 349.

10. Livro para se carregar a décima, 1704-06-20/1704-12-24 -

num estudo efetuado pela investigadora citada, em Lágneas, Arcozelo da Serra, Gouveia, refere a transformação da funcionalidade da estrutura como algo muito indefinido no tempo, pois “A transformação da sepultura em lagar levanta o problema da cronologia deste tipo de estruturas construídas. As sepulturas escavadas na rocha devem ser contemporâneas da reocupação habitacional do povoado durante a Alta Idade Média...”⁹. O pio observado na imagem, pode, perfeitamente, ser o resultado da transformação de uma sepultura em *calcatorium*.

4. Registos históricos a partir do Séc. XVIII

Com a finalidade de cruzarmos o máximo de informação, no sentido de se perceber o número de habitantes da Póvoa, comparativamente com a dos Estevais da Vilarça, até aos nossos dias, recorreremos a documentação existente no Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo e na colecção de livros antigos, propriedade do alfarrabista transmontano, Bernardo Silva, tendo o mais antigo data de 1704. No livro para se carregar a décima, 1704-06-20/1704-12-24, verificámos que na Póvoa pagavam a décima 34 pessoas e nos Estevais 50¹⁰. Por ser pertença da freguesia dos

9. TENTE, Catarina, “Lagares, lagaretas ou lagariças rupestres da vertente noroeste da Serra da Estrela”, Revista Portuguesa de Arqueologia, Volume 10, nº1, 2007, p. 349.

Fig. 20 Lançamento da décima do lugar da Póvoa, Livro para se carregar a décima, 1704-06-20/1704-12-24

Fig. 21 Lançamento da décima da quinta da Póvoa, Livro de lançamento da décima da vila e termo, 1766-04-09/1769-04-29

Estevais, a localidade da Póvoa era tida por quinta da Póvoa e até lugarejo da Póvoa.

Já, em 1706, na “*Corografia Portuguesa e Descrição Topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares*”, livro da autoria do padre António Carvalho da Costa, referia que a “*Póvoa, Freguesia de Estevais*,”

“Este livro hade servir para nelle se carregar a decima que S. Magestade que Deus Guarde manda lançar nesta villa e lugares de seo termo este presente anno de 1704. Contém: Auto de juramento nos repartidores do lançamento de des por cento como Sua Magestade manda pella ordem atras; lançamento pellas rendas, officios, tratos e maneyos desta villa da Torre de Moncorvo neste anno prezente de 1704; lançamento aos moradores desta villa; fazendas de fora; lançamentos aos moradores dos lugares do termo e fazendas de fora, a saber: Cabeça Boa, Cabeça de Mouro, Horta, Felgueiras, Estevais, Povoa, Maçores, Larinho, Urros, Açoreira, Peredo, Felgar, Souto, p.60.

tem vinte & cinco vizinhos huma hermda & cinco fontes: he também terra pobre, recolhe centeio & algum trigo”¹¹. Já os “*Estevais tinham cinquenta vizinhos e junto à igreja de S. Mamede encontraram-se vestígios que se diz que eram dos mouros*”¹². Por esta descrição, está provado que os Estevais, nos inícios do Séc. XVIII, era um povoado com o dobro dos habitantes do que a Póvoa. A informação contida

11. Corografia Portuguesa e Descrição Topografica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens. Tomo primeyro [-terceyro] / Author o P. Antonio Carvalho da Costa.... - Lisboa : na officina de Valentim da Costa Deslandes impressor de Sua Magestade, & á sua custa impresso, 1706-1712, p.429.

12. Idem, ver p.429

neste documento pode ser muito duvidosa pois, se no ano de 1704, como registos fiáveis, havia 34 pessoas a pagar os seus impostos, sendo que seriam cabeça de casal, tendo famílias numerosas, numa média de cinco a oito pessoas por agregado familiar, é justo elencar a possibilidade de na Póvoa haver, no mínimo, cerca de 170 pessoas.

No ano de 1719, no Livro das Décimas, quatro e meio por cento, 1719-04-01/1719-12-24, 28 pessoas pagavam a décima na Póvoa e nos Estevais 58. Consta-se que não houve alterações significativas no número de proprietários a pagarem os seus impostos, no decurso de 15 anos¹³. Esta realidade manteve-se, segundo elementos recolhidos na nossa investigação, até 1769.

Na Comarca de Torre de Moncorvo, segundo “*A Descrição Corografica do Reyno de Portugal, composta por António de Oliveira Freire, na officina de Miguel Rodrigues, MCCXXXIX, esta abarcava as vilas de Abreiro, Agua Revez (terras de Valpaços), Alfândega da Fé, Anciaens, Castro Vicente, Chacim, Cortiços, Frechas, Freixiel, Freixo de Espadacinta, Lamas de Orelhaõ, Linhares, Moncorvo-Misericordia, Mirandella-Misericordia, Monforte de rio livre, Mós, Murça de Panoya, Nuzellos, Pinhovelo (terras de Macedo de Cavaleiros), Sampayo, Sezulfé, Torre de Dona Chama, Valdasnes (pertença de Mirandela), Villas Boas, Villaflor-Misericordia e Villarinho da Castanheira. Pelo facto do povoado se encontrar bem perto da Vilariça, é mais do que certo que os habitantes da aldeia também contribuíam com o seu suor para o cultivo do linho cânhamo, pois, nesta Villa (Torre de Moncorvo) está o armazém, e feitoria dos linhos, e canhamos, que se criaõ nos campos da Vellariça, fecundados pelas inundaçoens do Douro*”¹⁴. Pela proximidade da aldeia da Póvoa, tendo muitos mais

habitantes do que os referidos nos levantamentos efetuados nas Descrições Corográficas, é de crer que também os seus habitantes fossem elementos determinantes para o cultivo do linho cânhamo.

No registo efetuado em 1758, no respeitante aos Estevais, “*Hé esta freguesia de sessenta vezinhos e tem duzentas e três pessoas conforme o rol dos confessados*” e “*Tem este lugar termo seu e dentro delle compreende o lugar da Póvoa, anexa desta freguesia, que tem de vinte e cinco vezinhos, cujas pessoas vão no número de duzentas e três*”¹⁵. Estes dados são muito relevantes, pois há um elevado número de habitantes na Póvoa, comparativamente com os da sede de freguesia.

Segundo o juiz de fora da comarca de Moncorvo, na *Colecção de Obras clássicas do Pensamento Económico Português*, livro editado pelo Banco de Portugal, Tomo III, José António de Sá aborda a *Descrição Económica da Torre de Moncorvo*, no capítulo XXIV, fazendo uma pequena descrição da Póvoa, com relevância para a comparação com a dos Estevais, ambas no planalto da Fragada, datada de 1784, onde refere que “*Este termo está misturado com o de Estevais, tem de nascente ao poente meia légua: é a maior parte cultivada, porém alguma por ser fragosa deixa de o ser, tudo o que se disse de Estevais, se diz dele*”¹⁶. Para o amanho das terras “*trabalham com enxadas, por não poderem lá meter arado e os males, que padecem os bois, são reuma, que se cura sangrando-os, outras vezes, se o caso o pede lhes lançam pela boca azeite, vinagre, e alhos. Nascem-lhes também lobas, que curam com os alveitares*”¹⁷, e para as dores de barriga, metem-nos em currais de gado ovelhum”¹⁸. De realçar que o

13. Livro dos quatro e meio por cento, 1722-03-11/1722-12-17 - “Este livro hade servir para o lançamento do 4 e meio por cento desta villa e seu termo”. Contém: Lançamento do imposto pelos lugares do termo terminando na vila de Torre de Moncorvo. No capítulo da vila de Torre de Moncorvo, contém: auto de juramento e lançamento de quatro e meio por cento deste anno de 1722; Lançamento desta villa da Torre de Moncorvo. Officios; Arrendamento das fazendas desta villa e rendas; Lançamento pelos moradores desta villa, Corredoura, Portela, Laranjeira, Granja, Crestaço, Campo.

14. FREIRE, António de Oliveira, A Descrição Corografica do Reyno de Portugal, Officina de Miguel Rodrigues, Lisboa Occidental, MCCXXXIX, pag.41.

15. CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique; OLIVEIRA, Carlos Prada de, As Freguesias do Distrito de Bragança Nas Memórias Paroquiais De 1758, Memória, História e Património, Braga, 2007, p. 590.

16. SÁ, José António, Descrição Económica da Torre de Moncorvo, pp. 175 a 206, in Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo III, edição do Banco de Portugal, 1991, p.195. (Informação indicada pelo Dr. Nelson Rebanda)

17. Indivíduo que, sem ser veterinário, trata de doenças de animais; veterinário prático (que faz curativos, sangrias, castração, etc), Fonte: <https://www.dicio.com.br> > alveitares.

18. SÁ, José António, Descrição Económica da Torre de Moncorvo, pp. 175 a 206, in Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo III, edição do Banco de Portugal, 1991, p.195.

Fig. 22 Procissão de S. Gonçalo – orago da Póvoa

Fig. 23 Procissão de S. Gonçalo – orago da Póvoa

Fig. 24 Entrada da aldeia da Póvoa

Fig. 25 Vista Poente, caminho para o moinho

dito Juiz já havia abordado a temática da seda, no livro intitulado *Corollarios Praticos Extrahidos das Dissertações Philosophico-Políticas sobre o Trato das Sedas na Comarca de Moncorvo aos Criadores dos Bichos e Fiadeiras de Seda*, publicado pela Academia Real das Ciências em 1788, acreditando que houve na Póvoa também criadores e fiadeiras de seda, como se comprovará mais adiante. Para se melhor perceber do número fogos existentes na Póvoa e o rendimento da produção da terra, há que mencionar que os Estevais tinham 86 fogos, detendo o penúltimo lugar no rendimento dos lugares de Torre de Moncorvo, e 279 pessoas de confissão. Assim, é lógico pensarmos que, tendo em consideração a sua produção de cereal, quase três vezes a mais do que a Póvoa, esta não teria mais do que 30 fogos e cerca de 100 pessoas de confissão.

Na Póvoa, por finais do Séc. XVIII, “cultivava-se trigo, centeio em abundância, seda, lã, queijos e azeite. De centeio registam-se 1500 alqueires, sendo muito menos valorizado que o trigo”¹⁹. De registar que todas as casas tinham as rasas e os rasões para medir os cereais. A medida que mais se encontra nas habitações e ou palheiros são os rasões. Feitas de madeira e pega reforçada com chapa, correspondem

19. SÁ, José António, Descrição Económica da Torre de Moncorvo, pp. 175 a 206, in Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo III, edição do Banco de Portugal, 1991, p. 195.

a um alqueire de secos, com a capacidade para 15 quilogramas.

Ainda, porque foram encontrados vários artefactos para tecer a seda, temos que mencionar que no ano em análise, 1784, foram produzidos 2 almudes de seda²⁰. Atendendo às amoreiras centenárias que há memória haver na Póvoa, restando algumas mais jovens, podemos claramente concluir que os seus habitantes também se dedicavam ao cultivo do bicho-da-seda e respetiva transformação do seu casulo em fio de seda, como se pode constatar por um pano a tapar uma pilheira com os seus pertences.

Dos levantamentos efetuados pelo Juiz de Fora, o povoado da Póvoa era, no registo do Rendimento da Torre de Moncorvo e seu termo, o que demonstrava inferiores cálculos. Esta situação de parcos rendimentos, prolongada no tempo, nomeadamente até meados do século passado, potenciou uma emigração desenfreada, ficando praticamente despovoada nos inícios do segundo quartel do Séc. XX. A construção da grande barragem do rio Sabor, com início em junho de 2008, nas fraldas do fragedo da Póvoa, margem direita, apesar do lugar ser o mais próximo da construção, não potenciou qualquer alteração ao nível do edificado e muito menos no seu povoamento, pois o total das pessoas aí a viver continua a ser o mesmo às que existiam no início da barragem. Podemos até afirmar que a barragem

20. Idem, p. 198.

não acrescentou nada. Antes pelo contrário. Esta silenciou os melhores terrenos de produção agrícola.

No inquérito de 1845, “Os Estevães, pertença do concelho de alfândega da Fé, tem 75 fogos e 256 habitantes”²¹, enquanto faz a referência à Póvoa como anexa da freguesia, estando identificada como quinta.

Já nos censos de 1900, a Póvoa e os Estevais não constam do levantamento, mas faz referência à Cardanha, com uma população de residência habitual de 641 habitantes. Também no X Recenseamento Geral da População no Continente e Ilhas Adjacentes, 1960, o concelho de Torre de Moncorvo regista 19226 habitantes, não contendo a totalidade de cada aldeia. Os censos de 2021 remetem para uma população de 6822 habitantes, não se observando, também, as leituras por aldeias.

Perante os dados registados nas Corografias e nos demais documentos que serviram de estudo a este trabalho de investigação, os dias presentes são os que revelam menos gente na aldeia, com níveis de produção muito residuais, mas mantendo-se o casario, qual preciosidade que urge estudar para granjear dinamização do lugar, tomando por rumo uma verdadeira aposta do legado histórico.

21. SOARES, António Franquelim Neiva, Visitações e Inquéritos Paroquiais da comarca da Torre de Moncorvo de 1775 a 1845, Braga, 1981, p. 82.

Se, outrora, eram as trovoadas a derrotar os “carnhamos, meloais, e searas”²², em agosto de 2020, foi o fatídico incêndio que venceu toda a vegetação do planalto dos Estevais, Póvoa, Cardanha e Adeganha. Uma perda que jamais a comunidade de zimbros se tornará cintilante com as suas bagas, já para não salientar a sua importante existência para o equilíbrio de uma flora autóctone, constituída, principalmente, por aquela espécie e, também, por carrascos. Uma realidade que só o tempo, desprovido de clamores divinos, poderá repor, tornando a simbiose de fauna, da flora e do fragedo milenar, como bênção da natureza.

Os dias de hoje são de franco desânimo, rotina tranquila a ver passar o tempo, pois já nada se produz e só se transforma leite de um grande rebanho, em saborosos queijos, motivo para o palato nos remeter para sobremesas divinais.

5. A penúltima procissão na aldeia – janeiro de 2004

No dia 8 de janeiro de 2004, participámos na organização das festividades da Póvoa, em conjunto com o Júlio Castelo e o Mário Nascimento. Dia de intenso nevoeiro e de tremendo frio, que só a fogueira nos acalentava o corpo e o vinho tinto regava a alma. A procissão, com o padre José Bernardo Machado Vivente, pároco de Carviçais, mobilizou todos os habitantes da aldeia e, até, muitos dos

22. Idem, p. 197.

Fig. 26 Vista Norte, muro granítico no 1º plano

Fig. 27 Vista nascente, cortinha da Cabeça Gorda

Estevais e Cardanha. Saiu à rua, após o tocar do sino da capela. As duas imagens ilustram o ato religioso e direcionam-nos para um espaço ancestral, que se manteve intacto até aos dias de hoje.

Pela tarde, as chouriças e as alheiras, na arrematação do ramo, fizeram as delícias das gentes do planalto. Também, a música vibrou naqueles labirintos construtivos, com a presença do David Caetano e as suas bailarinas, e a fogueira, a lembrar a tradição de Natal, tornava os corpos aquecidos e bem dispostos. Uma recordação a merecer registo.

6. Construções centenárias da Póvoa – do património à sua intervenção

O casario toma forma quando nos aproximamos da Póvoa. Pode ser vista de todos os horizontes e destes ressalta um casario antigo, quase que abandonado, e parado no tempo.

Se as vistas são admiráveis e nos enlevam a remotos tempos de menires plantados em plena natureza, a fazer jus ao espantar de figuras lendárias nos afloramentos graníticos, a paisagem nasceu prodigiosa e, como provável seria, os nossos antepassados percorreram estes lugares, para aí deixarem o mais belo legado construído. As suas habitações e os muros a ladear os caminhos, são bem o testemunho de gente que gostaria de sentir o seu testemunho preservado e divulgado, com particular relevo para o respeito do inserido na paisagem. Uma perfeita harmonia.

A pedra de granito a dominar o casario, estende-se quase inalterável, desde a sua nascença, desde que há registo a partir do Séc. XVII, salvo algumas construções que se encontram desajustadas do contexto construtivo, provocando alguma descaracterização do casario antigo. Estas poderão ser reabilitadas se o Plano de Salvaguarda for uma realidade, quebrando os elementos dissonantes ao nível da linguagem utilizada, em meia dúzia de habitações. A técnica construtiva é simples e com os materiais muito presentes nas imediações da aldeia. A imensidão de granitos soltos, de preferência achatados e de pequeno porte, à exceção das contidas nas torças, acompanhadas de troncos de zimbros, é acamada em paredes de oitenta centímetros. As casas com primeiro andar, são acompanhadas na sua construção com saibro, existente em abundância nos terrenos, servindo de liga e tornando-as mais sólidas, ou de barro, este retirado das terras da Cardanha.

As entradas das portas, algumas com medidas muito reflexivas, estranhas por vezes, pois não têm mais que um metro e sessenta centímetros de altura e sessenta de largo, poder-nos-á remeter para a leitura de termos estado na presença de pessoas muito baixas a viver na aldeia. Pelas memórias desfiadas pelos mais velhos, referiram que os antecessores eram pessoas de porte e as dimensões das entradas das casas serviam para estarem mais aconchegados no rigor do inverno, com menos possibilidade de entrar o rachado frio. Já na década de quarenta, do século passado, encontrámos quatro belas fotos de

Da esquerda para a direita

Fig. 28 Henrique da Conceição Bonifácio

Fig. 29 António Lopes da Conceição

Fig. 30 Camilo António Lopesa

Fig. 31 Fernando Augusto dos Santos

adultos, em chapas de vidro, propriedade do Núcleo Museológico da Fotografia do Douro Superior, que bem evidenciam o porte forte dos mesmos, fazendo jus à conclusão de que a altura das portas nada teve a ver com a altura dos seus habitantes. Publicam-se as suas imagens para os homenagear como defensores de uma prática construtiva que se manteve até aos nossos dias.

As casas com padieiras, ou torças, mais comum entre os seus habitantes, são normalmente compostas por uma laje de granito tosco que assenta nas ombreiras das portas ou janelas, acompanhadas, nas casas mais robustas, de dois ou três troncos de zimbro, a rematar e reforçar a largura da entrada.

Por norma, possuem uma divisão e, só mais recentemente é que as dividiram em tabique, a fim de criar alguma privacidade. Os seus pertences eram parcos, revelando condições de habitabilidade muito simples. O quarto, pequeno e com a cama encostada à parede, possuía uma simples arca de madeira para aí se guardarem as roupas. A cozinha era a restante divisão da casa, pois também servia de dormitório. Algumas tinham um pequeno escano, rústico pela forma de fabrico, onde servia de mesa de refeições, mesmo em frente ao lar, com as suas panelas de barro e, mais recentemente, os potes em ferro. Ainda, um armário com um cântaro para a água e alguns

pratos e malgas. Tudo simples para gente humilde que vivia sem grandes aspirações na sua terra.

O total de casas desocupadas, a lembrar tempos centenários, e com cobertura de telha antiga, fabricada na Horta da Vilariça, contam-se quarenta e quatro. Casas recuperadas, sem atropelos a uma reabilitação consciente, contabilizam-se seis. Palheiros com bom porte de paredes, mas sem telhado, são vinte e seis e com telhado, em mau estado de conservação, são vinte. Na entrada da aldeia, adaptadas aos serviços do campo, contabilizam-se duas casas que nos remetem para uma outra realidade construtiva, mas que não incomodam o aglomerado habitacional mais antigo.

A técnica construtiva das casas obedece à dádiva dos elementos naturais existentes na terra. Pedra, madeira e barro. Portas e janelas em madeira, apoios de floreiras em lajes de granito, namoradeiras interiores com remates de granito irregular e elementos de travamento de espaços, com travejamento de madeira e cunhas em outra divisória. Esta técnica continua a ser muito usada pelos carpinteiros na confeção de bancadas de trabalho, sem qualquer utilização de pregaria.

7. Contributos para a salvaguarda do edificado

Na perspetiva da valorização do nosso património construído, temos que lançar mão da sustentabilidade do desenvolvimento harmonioso da aldeia.

A base estratégica tem que ser a da conservação e reabilitação do edificado. Importa utilizar metodologias de registo de todos os espaços, indispensáveis a qualquer ação de planeamento, que nos permitam valorizar a herança patrimonial.

Só assim, contribuímos para a sua preservação no tempo, em pleno respeito pela autenticidade e integridade de todo o património construído. Mas para que tudo aconteça, há que lançar mãos de programas de revitalização da aldeia, pois o seu património construído, potencial a par das gentes que ainda por aí habitam, deve ser apoiado e valorizado, através da recuperação das construções de traça tradicional. Mas só a sua recuperação não será o suficiente para o sucesso da ação de intervenção. Pois, é necessária uma eficaz participação das gentes no seu habitat, no sentido da sua manutenção e defesa. Nesta abordagem, urge definir o que se deve fazer numa primeira etapa. Pois importam dois eixos para o sucesso do plano, de forma que sejam afetos ao serviço da comunidade:

. Reabilitação do património edificado, como fator importante para o bem estar da população e a estimulação do turismo, com a recuperação de técnicas tradicionais de construção;

. Apoio ao setor privado na participação dos projectos de recuperação.

A reabilitação é mais do que dever de herança patrimonial. Não basta alindar as casas. É fundamental que o Forno Comunitário seja adquirido, recuperado e adaptado a uma realidade local e turística. A demonstração do fabrico do pão, sempre que o interesse se manifeste, deve ser uma realidade a considerar, como investimento no legado das gentes do lugar. O moinho da aldeia, em estado profundo de degradação, mas com a conservação das suas mós, deve ser requalificado, assim como os muros e os passeios que nos guiam até ele. Um esforço de recuperação do património hidráulico, com a criação de apoios para zonas de lazer, numa perspetiva da divulgação de conhecimentos da observação e do usufruto da natureza. Fundamental, ainda, será a

construção de uma represa de água, tornando-a local de veraneio, em contacto profundo com o espaço natural de elevada beleza, possibilitando um turismo alternativo. Também, e além de toda uma dinâmica reconstrutiva das habitações, deve ser efetuado o enterramento das redes elétricas e de telecomunicações. Mas para que a aldeia ganhe a sua forma tradicional, sem as alterações já efetuadas, felizmente poucas, deve ser dado apoio técnico e financeiro para a sua retificação, possibilitando harmonia arquitetónica da aldeia.

A recuperação de técnicas tradicionais de construção irá permitir um conjunto habitacional genuíno, com a introdução de metodologias construtivas a coberto de rigor técnico, em que o respeito pela existência se mantém acautelado. Com esta intervenção, deixar-se-ão de ver elementos dissonantes ao nível da linguagem, volumetria, materiais, caixilhos e cores, entre muitos outros fatores, num total respeito pela pré-existência.

O apoio ao setor privado deverá ser entendido como promotor da vida local, possibilitando o relançar da economia, muito debilitada nos dias de hoje, potenciando a criação de postos de trabalho. É necessário agir para mais tarde não sermos culpados de nada termos feito por tão precioso diamante que chegou até nós, mas ainda por lapidar. Um investimento que trará retorno nos tempos mais próximos, com a criação de emprego e a preservação do casario, com cerca de quatrocentos anos.

8. Conclusão

A razão de se potenciar a salvaguarda e valorização do património edificado da Póvoa, num investimento planeado, reveste um carácter de respeito pela memória do lugar, assim como possibilitará toda uma dinâmica equilibrada, direcionada para um turismo sustentável, em contacto direto com a natureza, sobretudo na participação no cultivo da terra e no desfrutar das belas paisagens, a par da requalificação dos muros e caminhos rurais. Estes, marcas de fronteira das terras e de acessibilidades, construídos ao ritmo do tempo antigo, marcam toda uma beleza construtiva associada ao trabalho do campo e suas deslocações. São um marco indelével do que se deve fazer – preservar. Após a etapa

de inventariação dos mesmos, restará definir todo um programa de reabilitação, para que possamos desfrutar de tanta e rara beleza.

Finalmente, viver todo o processo de melhoria dos espaços habitacionais e dos caminhos rurais, preservados com vistas para um oásis de sensações e a descoberta de lugares mágicos, estes associados aos grandes Lagos do Sabor e ao património histórico e cultural da Póvoa, tornam-nos agentes positivos do legado dos nossos antepassados.

Anexo
1

Rua de S. Gonçalo
e as suas pitores-
cas construções

Anexo
2

Pormenores do
casario da Póvoa

Anexo
2

Pormenores do
casario da Póvoa

Anexo
2

Pormenores do
casario da Póvoa

Anexo 3

Caminhos rurais
ladeados de belos
muros

Bibliografia

CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique; OLIVEIRA, Carlos Prada de, *As Freguesias do Distrito de Bragança Nas Memórias Paroquiais De 1758, Memória, História e Património*, Braga, 2007

Censo da População do reino de Portugal, no 1º de dezembro de 1900, Volume I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1905

Cerâmica na Coleção da Fundação Manuel Carga-leiro, Projecto e Coordenação da Câmara Municipal de Castelo Branco, edição Castelo Branco, 2012

COIXÃO, António do Nascimento Sá - *A ocupação humana na Pré-História Recente na Região de Entre Côa e Távora*, dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, novembro de 1999

COSTA, António Carvalho, *Corografia Portuguesa e Descrição Topográfica do famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das cidades, villas, & lugares, que contem; varões illustres, geologias das familias nobres, fundações de conventos, catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens*. Tomo primeyro [-terceyro] - Lisboa : na officina de Valentim da Costa Deslandes impressor de Sua Magestade, & à sua custa impresso, 1706-1712

COSTA, António Carvalho, *Corografia Portuguesa, e Descrição Topográfica do Famoso Reyno de Portugal. com as Noticias das Fundações das Cidades, Villas, & Lugares, que contem, Varões illustres, Genealogias das Familias nobres, fundações de Conventos, Catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edificios, & outras curiosas observaçoens*. - Segunda Edição. Braga: Typographia de Domingos Gonçalves Gouvea, 1868-1869.

Faiança Portuguesa, Roteiro Museu Nacional de Arte Antiga, Instituto Português dos Museus, Lisboa, 2005

GOMES, Mário Varela; GOMES, Rosa Varela - *Proceedings Of The Fierst International Conference Of Portuguese Faience*, Lisbon, 2016

Livro para se carregar a décima, 1704-06-20/1704-12-24 - "Este livro hade servir para nelle se carregar a decima que S. Magestade que Deus Guarde manda lançar nesta villa e lugares de seo termo este prezente anno de 1704. Contém: Auto de juramento nos

repartidores do lançamento de des por cento como Sua Magestade manda pella ordem atras; lançamento pellas rendas, officios, tratos e maneyos desta villa da Torre de Moncorvo neste anno prezente de 1704; lançamento aos moradores desta villa; fazendas de fora; lançamentos aos moradores dos lugares do termo e fazendas de fora, a saber: Cabeça Boa, Cabeça de Mouro, Horta, Felgueiras, Estevais, Povia, Maçores, Larinho, Urros, Açoreira, Peredo, Felgar, Souto.

Livro das Décimas, quatro e meio por cento, 1719-04-01/1719-12-24 - "[Livro] pera o lançamento dos quatro e meio [por cento] desta villa e termo. Contém: Auto de juramento e lançamento de quatro e meio

por cento deste anno de 1719; Lançamento desta villa da Torre de Moncorvo. Officios; Lançamento pelos moradores desta villa, Corredoura, Mendel, Portela, Laranjeira, Granja; Lançamento aos lugares do termo.

Livro dos quatro e meio por cento, 1721-04-16/1722-06-16 - "Este livro hade servir para o lançamento do 4 e meio por cento do prezente anno para esta villa e seu termo". Contém: Auto de juramento e lançamento de quatro e meio por cento deste anno de 1721; Lançamento desta villa da Torre de Moncorvo. Officios;

Arrendamento das fazendas desta villa e rendas; Lançamento pelos moradores desta villa, Corredoura, Portela, Laranjeira, Granja, Crestaço, Campo; Lançamento aos lugares do termo. Capa em pergaminho

Livro dos quatro e meio por cento, 1722-03-11/1722-12-17 - "Este livro hade servir para o lançamento do 4 e meio por cento desta villa e seu termo". Contém: Lançamento do imposto pelos lugares do termo terminando na vila de Torre de Moncorvo. No capitulo da vila de Torre de Moncorvo, contém: auto de juramento e lançamento de quatro e meio por cento deste anno de 1722; Lançamento desta villa da Torre de Moncorvo. Officios; Arrendamento das fazendas desta villa e rendas; Lançamento pelos moradores desta villa, Corredoura, Portela, Laranjeira, Granja, Crestaço, Campo.

Livro do lançamento da décima, 1766 - "Há de servir para os lançamentos da décima desta villa e seo termo". Livro organizado por capítulos começando pela vila de Torre de Moncorvo, seguindo-se os lugares do termo. Cada localidade apresenta o auto de lançamento; termo de juramento aos repartidores; repartição pelos moradores desta villa ao seu trato, maneyo, fazendas e casas, indicando o valor; rol das partes de

fora (“Adição à vila”); partes de fora e arrendamentos [de bens]; fornos do Concelho; criados de servir; cargos e ofícios. Livro encadernado com capa em pele. Livro dos lançamentos da décima, 1766-04-09/1769-04-29 - “Há de servir para os lançamentos da décima desta villa e seo termo”. Livro organizado por capítulos começando pela vila de Torre de Moncorvo, seguindo-se os lugares do termo. Cada localidade apresenta o auto de lançamento; termo de juramento aos repartidores; repartição pelos moradores desta villa ao seu trato, manejo, fazendas e casas, indicando o valor; rol das partes de fora (“Adição à vila”); partes de fora e arrendamentos [de bens]; fornos do Concelho; criados de servir; cargos e ofícios. Livro encadernado com capa em pele.

MONCADA, Miguel Cabral - Faiança Portuguesa SÉC. XVI a SÉC. XVIII, Lisboa, 2008

Museu do Ferro e da região de Moncorvo, Centro de Interpretação, Estudos, Catálogo – Volume I, Organização do PARM, Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo, 1ª edição, agosto de 2002

RIBEIRO, Fernando Vítor Félix - Práticas de reabilitação em áreas rurais – Contributos para uma metodologia de intervenção da experiência dos programas de revitalização de aldeias em Portugal Anexo 2, Lisboa, julho de 2017

SÁ, José António - Descrição Económica da Torre de Moncorvo, p.p. 175 a 206, in Memórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo III, edição do Banco de Portugal, 1991

SOARES, António Franquelim Neiva, Visitações e Inquéritos Paroquiais da comarca da Torre de Moncorvo de 1775 a 1845, Braga, 1981

TENTE, Catarina - Lagares, lagaretas ou lagariças rupestres da vertente noroeste da Serra da Estrela, Revista Portuguesa de Arqueologia, Volume 10, nº1, 2007

X Recenseamento Geral da População no Continente e Ilhas Adjacentes, Instituto Nacional de Estatística, 1960

Registos fotográficos :

Arnaldo Silva

Agradecimentos:

Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo

